

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ У СПИНАЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ

Матмуротов К.Ж.
Халикова О.М.

Ташкентский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17906415>

ARTICLE INFO

Received: 09th December 2025

Accepted: 10th December 2025

Online: 11th December 2025

KEYWORDS

Несмотря на наличие современных высокотехнологических перевязочных средств для консервативного лечения, проблема радикального закрытия нейротрофических язв остается актуальной и на сегодняшний день

ABSTRACT

Пролежневые раны, по данным различных авторов, встречаются с частотой от 28 % до 90 % случаев среди спинальных больных и являются одним из основных факторов, препятствующих проведению реабилитационных мероприятий. Кроме того, пролежневый сепсис является одной из основных причин смерти пациентов в отдалённые сроки у пациентов после спинальной травмы [7]. Установлено, что важными факторами, способствующими образованию язвенных дефектов, являются силы смещения, трение и влажность анатомических зон организма [5].

Пролежневые раны, по данным различных авторов, встречаются с частотой от 28 % до 90 % случаев среди спинальных больных и являются одним из основных факторов, препятствующих проведению реабилитационных мероприятий. Кроме того, пролежневый сепсис является одной из основных причин смерти пациентов в отдалённые сроки у пациентов после спинальной травмы [7]. Установлено, что важными факторами, способствующими образованию язвенных дефектов, являются силы смещения, трение и влажность анатомических зон организма [5]. Обширные раневые дефекты у большинства больных негативно воздействуют на общее состояние, способствуют частоте развития возможных инфекционных осложнений (вплоть до появления анаэробно-гнилостного процесса), а также летальных исходов. Также, имеющиеся трофические язвы повышают общую стоимость лечения за счет увеличения продолжительности пребывания пациента в стационаре, расходов по уходу за ним и затрат времени медицинского и обслуживающего персонала [6].

Несмотря на наличие современных высокотехнологических перевязочных средств для консервативного лечения, проблема радикального закрытия нейротрофических язв остается актуальной и на сегодняшний день. В мировой практике разработано огромное множество способов и методов закрытия нейротрофических язв: свободным расщеплённым и полнослойным аутоотрансплантатом, местными перемещёнными лоскутами, на временной питающей ножке, свободная и несвободная пересадка комплекса тканей [1, 2, 3, 4]. Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости выбора оптимальных

тактик хирургических и консервативных лечений при нейротрофических язвах у больных с поражением спинного мозга, учитывать локализации нейротрофических язв, которые могли бы непосредственно воздействовать на продолжительность реабилитации раневого дефекта. В связи с этим целью данного исследования явилось изучение отдаленных результатов пластических операций у спинальных больных.

Материал и методы исследования. В данном исследовании были проанализированы отдаленные результаты стационарного лечения 12 больных с нейротрофическими язвами у больных с посттравматическими поражениями позвоночника и спинного мозга, которым ранее проводилось безуспешное консервативное и хирургическое лечения в других лечебно-профилактических учреждениях. Эти пациенты получали стационарное лечение в отделении гнойной хирургии и хирургических осложнений сахарного диабета многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии в период с 2020 по 2024 гг. Всем больным при поступлении в клинику проводились общеклиническое и инструментальные – MRT – позвоночника в области раневого дефекта и рентгенологическое исследование для исключения остеомиелита. Пациентам наряду с антибактериальной терапией проведена инфузионная терапия. Среди включенных больных мужчин было 4 (33,3%), женщин – 8 (66,7%). В основном это были лица от 20 до 40 лет, т.е. больные имели самый активный возраст социальной жизни. Пролежни, размеры которых колебались от нескольких сантиметров до 10-15 см в диаметре, имели вид хронической кожной язвы с грубыми ороговевшими краями, покрытыми грануляциями и в большинстве случаев с некротизированными тканями. У 7 (58,3%) пациентов они локализовались в ягодичной области, у 2 (16,7%) - в области крестца и в 3 (25,0%) случаях в области проксимальной части латеральной поверхности бедра (область тазобедренного сустава). Деструкция костной ткани наблюдалась в 5 случаях (41,7%) из 12, у пациентов с нейротрофическими изменениями ягодичной области. Практически у всех больных были нижняя параплегия с отсутствием всех видов чувствительности по проводниковому типу.

При больших размерах пролежней в ягодичной области применяли пластику местными тканями и в одном случае в связи с большим размером дефекта и выраженным рубцовым процессом выполнена миопластика с помощью *m.gacilis*. При локализации раневого дефекта в крестцовой области и тазобедренного сустава соответственно были выполнены «молоткообразная» и «П» - образная пластика с перемещенным кожно-мышечным лоскутом. При небольших размерах пролежня использовали иссечение его с последующей пластикой раневой поверхности окружающими тканями.

Результаты. Анализ полученных данных показал, что у всех пациентов послеоперационный период протекал гладко, и раны зажили первичным натяжением. Это обусловлено применяемой нами методикой, которая заключается в иссечении ороговевших краев пролежня, тщательном гемостазе и перемещении кожно-мышечного лоскута на широкой сосудистой ножке с учетом сосудистой

архитектоники. Благодаря этому удавалось закрывать пролежни хорошо кровоснабжаемыми тканями без натяжения. Также немаловажное значение имеет соблюдение определенных условий в послеоперационном периоде.

Выводы.

1. В лечении хронических раневых дефектов у больных нижней параплегией приоритетным направлением является реконструктивно-восстановительная хирургия, который при правильно выбранном стратегии дает хорошие результаты.

2. Индивидуально выбранная программа лечебных мероприятий в зависимости от локализации раневого дефекта у спинальных пациентов отличается высокой эффективностью в плане профилактики послеоперационных осложнений и рецидивов. В этом направлении для крестцовой и тазобедренных областей «молоткообразное» и «П»-образные пластики считаются оптимальным.

3. Избавить больных от хронических раневых дефектов на сегодняшний день является основной задачей реабилитационной медицины и все хирургические вмешательства направленные на ликвидацию патологического очага безусловно улучшить качества жизни спинальных больных.

Использованная литература:

- 1.2. 3. Бикташева Э.М., Минасов Б.Ш., Валеев М.М. Микрохирургические технологии при лечении больных с обширными дефектами мягких тканей проксимальных отделов стопы // *Практ. медицина*. 2015. № 6 (91). С. 90-93.
2. Борзых А.В., Труфанов И.М., Погорилык А.И., Варин В.В., Сухин В.П. Комплексное реконструктивно-восстановительное лечение обширных посттравматических дефектов голени и стопы / *Травма*. 2009. № 1. С. 45-52.
3. Кочиш А.Ю., Родоманова Л.А. Возможности замещения раневых дефектов стоп лоскутами с осевым типом кровоснабжения // *Травматология и ортопедия России*. 2008. № 2. С. 120-121.
4. Кутяпов Д.И., Родоманова Л.А. Современные принципы и тенденции использования осевых кровоснабжаемых лоскутов в реконструктивной хирургии конечностей // *Травматология и ортопедия России*. 2015. № 1. С. 106-115.
5. Минасов Б.Ш., Валеев М.М., Бикташева Э.М. Тактика хирургического лечения и послеоперационного ведения пациентов с нейротрофическими язвами заднего отдела стопы на основе функциональных лоскутов, *Гений Ортопедии* № 3, 2016 г.
6. Сонис А.Г., Фомин А.В., Ладонин С.В., Сефединова М.Ю., Безрукова М.А., Алексеев Д.Г., Современный подход к лечению декубитальных язв IV стадии. Том 5, №3 (2020) <https://innoscience.ru/2500-1388/issue/view/2813>.
7. Филатов Е.В. Лечение и профилактика пролежней, 2010.